

**ILK YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA
TA'LIMIY O'YIN VA MASHG'ULOTLARGA QO'YILGAN
TALABLAR**

Azimova Nodira Xikmatovna

BDU, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti tyutori

Adizova Dilrabo G'aybullayevna.

Buxoro pedagogika kolleji direktori

ANNOTATSIYA

Ushbu namunaviy dars ishlanmasi Pedagogika kollejarining "Maktabgacha ta'lim" yo'nalishlari uchun mo'ljallangan. Dars ishlanma "Bolalar nutqini o'stirish" fanining "Ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda ta'limiy o'yin va mashg'ulotlarga qo'yilgan talablar" mavzusida bo'lib, 2020 yilda tasdiqlangan namunaviy dasturda ushbu mavzu 4 soatga mo'ljallangan. Dastlab 2 soatlik darsda o'quvchilarga mavzu haqida ma'lumotlar, tushunchalar, bilimlar beriladi, so'ngra keyingi 2 soatlik dars quyidagicha tashkillashtiriladi. Ushbu dars ishlanmasi hozirgi zamon davr talablariga mos holda, ertaknamo tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, bu darsdan so'ng o'quvchilarimiz malaka talablarida belgilangan kompetensiyalarga ega bo'lishadi.

Kalit so'zlar: bekat, ta'limiy o'yin, mashg'ulot, talab, nutq, qiziquvchanlik.

Abstract: This sample lesson plan is designed for pedagogical colleges in the field of "Preschool education". The course is based on the topic "Requirements for educational games and activities in the development of children's speech at an early age" in the subject "Development of children's speech", and in the standard program approved in 2020, this topic is designed for 4 hours. Initially, the 2-hour lesson provides students with information, concepts, and knowledge on the topic, and then the next 2-hour lesson is organized as follows. The development of this course is in line with modern

requirements, in a fairy-tale way, after which our students will have the competencies defined in the qualification requirements.

Key words: stops, educational game, training, demand, speech, curiosity

Аннотация: Эта стандартная обработка предназначена для педагогических колледжей для дошкольного образования. Разработка урока находится на «требованиях к детям», подлежащим «удерживанию детских банковских данных» и в стандартной программе, которая подтверждается в 2020 году, запланировано на 4 часа. Первоначально диалекты дают на тему, то следующий 2-часовой урок организован следующим образом.

Ключевые слова: остановка автобуса, обучающая игра, обучение, требование, речь, любопытство.

Ma'ruzada ta'lim texnologiyasi

<i>Vaqt: 2 soat</i>	<i>O'quvchilar soni: 30 nafargacha</i>
<i>Guruhlar:</i>	
<i>Sana:</i>	
<i>Mashg'ulotning shakli va</i>	Amaliy
<i>O'quv mashg'ulot rejasi:</i>	1. Ilk yoshdagi bolalarni nutqini rivojlantirishda foydalaniladigan ta'limiy o'yin va mashg'ulotlar 2. Ularga qo'yiladigan talablar.
<i>O'quv mashg'ulot maqsadi:</i>	Umumiy tushunchalarni shakllantirish, bilimlarni mustahkamlash, va ko'nikmalarni shakllantirish.
<i>O'qitish natijasi:</i>	bolaning yoshini va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda nutqiga ta'sir ko'rsatishning eng samarali yo'llarini to'g'ri tanlashni o'rganish;

<p><i>Pedagogik vazifalar:</i></p> <p>1.Mavzuni e’lon qilish, rejalar, asosiy adabiyotlar bilan qisqa tanishtirish.</p> <p>2.Ta’limiy o’yinlar va mashg’ulotlarni o’tkazishga qo’yiladigan ta’limiy talablar bilan tanishtirish.</p> <p>3. Ilk yoshdagi bolalar bilan o’tkaziladigan o’yin-mashg’ulotlardan ko’rsatib berish.</p>	<p><i>O’quv faoliyati natijalari:</i></p> <p>1.Mavzu va rejalar, asosiy adabiyotlar bilan slayd vositasida tanishadilar, yozib oladilar.</p> <p>2.Ta’limiy o’yinlar va mashg’ulotlarni o’tkazishga qo’yiladigan ta’limiy talablar bilan tanishadilar.</p> <p>3.Ilkl yoshdagi bolalar bilan o’tkaziladigan o’yin-mashg’ulotlarni ko’rsatib beradilar.</p>
<i>O’qitish metodlari</i>	Ma’ruza, aqliy hujum, tushuntirish, ko’rsatish.
<i>O’quv faoliyatini tashkil etish shakli</i>	Ommaviy, jamoaviy, guruhli, individual.
<i>O’qitish vositalari</i>	Ma’ruza matni, yozuv taxtasi, darslik, ko’rgazmali qurollar, qo’shimcha adabiyotlar, tarqatma materiallar, slaydlar.
<i>O’qitish sharoiti</i>	Maxsus ko’rgazmali qurollar bilan jihozlangan guruhli ishlashga mo’ljallangan o’quv xonasi.
<i>Qaytar aloqaning usul va vositalari</i>	Savol-javob, bajarilgan o’quv topshiriqlar taqdimotini baholash.

O’quv mashg’ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyatning mazmuni	
	Ta’lim beruvchi	Ta’lim oluvchi
I bosqich	Tashkiliy boshlanish.	

<p>Mavzuga kirish (15 daqiqa)</p>	<p>1.1. O'quvchilar bilan salomlashadi.</p> <p>1.2. O'quv xonasining tozaligi, o'quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligini tekshiradi.</p> <p>1.3. Baholash mezoni bilan tanishtiradi.</p> <p>1.4. Kun yangiliklari so'raladi.</p> <p>1.5. Darsda bajariladigan vazifalarni tushuntiradi va qilinadigan ishlar bilan tanishtiradi.</p> <p>1.6. Fan yuzasidan asosiy adabiyotlar bilan tanishtiradi.</p>	<p>Mashg'ulotga tayyorlanadilar.</p>
	<p>Tayanch bilimlarni faollashtirish.</p> <p>1.7. Uy vazifasini nazorat qiladi.</p> <p>1.8. O'tilgan mavzu bo'yicha "Zanjir" metodi orqali savol-javobni tashkillashtiradi.</p>	<p>Uy vazifasini taqdim etadilar.</p> <p>Savollarga javob beradilar.</p>
	<p>Maqsad va vazifani belgilanishi.</p> <p>1.9. Amaliy mashg'ulot mavzusi, maqsadi, vazifalari va o'quv faoliyati natijalari haqida ma'lumot beradi, dolzarbligi va ahamiyatiga to'xtalib o'tadi.</p>	<p>Tinglaydilar.</p>
<p>II bosqich Asosiy</p>	<p>Yangi o'quv materialiga kirish.</p> <p>2.1. Amaliy mashg'ulotining rejasiga muvofiq ta'lim jarayonini</p>	<p>Tinglaydilar va asosiy tushunchalarni aytib</p>

<p>(55 daqiqa)</p>	<p>tashkil etish bo'yicha slaydlarni namoyish etadi. Mavzuning asosiy tushunchalarini "Ikki qismlilik" metodi orqali o'quvchilar izohlab beradi.</p> <p>2.2. O'quvchilarga bir xil mazmundagi o'quv topshiriqni, ya'ni "Ta'limiy o'yinlar" ga misollar keltirishlari va izohlab berishlarini aytadi va topshiriqni bajarishni tashkillashtiradi.</p> <p>2.3. Topshiriqni bajarish jarayonini kuzatadi va maslahatlar beradi.</p> <p>2.4. O'quvchilar taqdimotini tashkil etadi.</p> <p>2.5. Har bir o'quvchi taqdimotidan so'ng ular diqqatini jalb qilib, xulosalar qiladi, taqdimot vaqtida hal etilmagan savollarga javob beradi. O'quvchilarning taqdimotda bildirgan fikrlarini umumlashtiradi hamda faol o'quvchilarni e'tiborga oladi.</p> <p>2.6. Mavzuni mustahkamlash maqsadida "Yechim daraxti" texnologiyasini o'tkazadi</p>	<p>beradilar.</p> <p>Topshiriqlar ustida ishlaydilar.</p> <p>Faol qatnashadilar.</p> <p>Bajarilgan ish taqdimotini o'tkazadilar, bahs-munozara yuritadilar, qo'shimcha qiladilar.</p> <p>Topshiriqni bajaradilar.</p>
--------------------	--	---

III bosqich Yakuniy (10 daqiqa)	Mashg'ulotni yakunlash. 3.1. Mavzu bo'yicha yakun yasaydi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e'tiborini qaratadi. 3.3. Har bir talabanning ballari hisoblab e'lon qilinadi. Faol o'quvchilarni rag'batlantiradi. Baholarni e'lon qiladi va yakunlaydi.	Savol beradilar. Ball natijalarini eshitadilar, tahlil qiladilar.
	Uyga vazifa berish. 3.3. Mavzuga oid buklet tayyorlash	Topshiriqni daftarga yozib oladilar.

Assalomu aleykum, hurmatli o'quvchilar! Bugun sizlar bilan darsni noan'anaviy tarzda o'tkazamiz. Ko'rib turganingizdek, bugun darsimizga ko'plab o'qituvchilar tashrif buyurganlar. Ular sizning shu davr mobaynida malaka talablarida berilgan kompetensiyalarni qay darajada egallaganliklaringizni ko'rish maqsadida tashrif buyurganlar. Ular dars davomida sizni kuzatib borishadi va faollikingizga qarab baholab borishadi. Dars yakunida esa "Eng bilimdon", Eng zukko", "Eng faol" o'quvchilarimizni aniqlaymiz. Bugungi darsimizning asosiy adabiyotlari quyidagilar:

- 1.Q. Shodiyeva "Nutq o'stirish uslubiyoti" Toshkent-2009
- 2."O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" Toshkent. O'zRMTV 2018 yil
3. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. Toshkent. O'zRMTV 2018 yil
- 4."Maktabgacha ta'lim metodikasi" jurnallari

5. Internet manbalari.

- Qarang, darsimizga yana bir mehmon tashrif buyurgan. Bu qo'g'irchoq Lolaxon. Qo'g'irchoq Lolaxon bugun juda tushkun kayfiyatda. Chunki Lolaxon uyiga borolmay, adashib qolibdi. Sizlardan yordam so'rab kelibdi. Lolaxonga yordam beramizmi? (*Albatta.*) Lolaxon o'zi bilan uyiga olib boradigan yo'lni ko'rsatuvchi xarita olib kelgan. Yaxshilab nazar soling, bu yerda 4ta bekat tasvirlangan va 1-bekat "Xotira", 2-bekat "Yangi fikr", 3-bekat "O'yin" bekat, 4-bekat esa "Xulosa" deb nomlangan. Har bir bekatimizda esa maxsus shartlar berilgan. Mana shu shartlarni to'g'ri bajara olsangizgina, qo'g'irchoq Lolaxonni o'z manziliga olib bora olamiz. Hamma tayyormi? (*Tayyormiz.*)

- Ko'rib turganingizdek, manzil uzoq. Shu sababli biz manzilga avtobusda borishimizga to'g'ri keladi. Avtobus yetib kelgancha, mehmonlarimizni bugungi kun yangiliklari bilan tanishtirib o'tamiz. (*O'quvchilar tomonidan kun yangiliklari eshitiladi*). Mana, avtobusimiz ham yetib keldi. Avtobusga minish uchun bizga chipta kerak. Men hozir sizga chipta tarqataman. (*O'qituvchi chiptalarni tarqatib chiqadi*) Sizda "Nimaga chiptalar rangi har xil" degan savol paydo bo'lishi mumkin. Sababi shundaki, bekatlarimiz har xil rangda berilgan bo'lib, sizga qaysi rangdagi chipta tushgan bo'lsa, o'sha rangdagi bekatda berilgan shartni bajarishingizga to'g'ri keladi. Qani, ketdikmi? (*Ketdik.*)

- 1-bekatingiz “Xotira” deb nomlanadi. Bekatingiz sariq rangda, shu sababli sariq rangli chipta egalarini doskaga taklif etaman. Bu bekatda biz “Zanjir” o’yinini o’ynashimiz kerak. Bunda sizga savol va javoblar yozilgan kartochkalar tarqatiladi. 1-savolni men sizga o’qib eshittiraman. Savolni javobi kimda bo’lsa, tezda bir qadam oldinga chiqib, o’qib beradi va kartochkasida berilgan savolni o’qiydi. Keyingi savolning javobi qaysi o’quvchida bo’lsa, o’sha o’quvchi tezkorlik bilan javobni o’qiydi va keyingi savolni beradi. O’qin shu tariqa davom etadi? Bu shartda sizning bilimdonliklaringiz va chaqqonligingiz sinovdan o’tkaziladi.

- Barakalla! Juda tezkorlik va chaqqonlik bilan barcha savollarga javob berdingiz. Endi sizlarga berilgan kartochkalarni ikkinchi tomonini o’g’irsangiz, u yerda turli xil so’zlar yozilgan. Agar ularni to’g’ri joylashtirsangiz, bugungi o’tiladigan yangi mavzumizni bilib olasiz. (o’quvchilar mavzuni topib, kartochkalarni doskaga terib chiqishadi.) Vazifani a’lo darajada bajardingiz. Demak, bugungi yangi mavzumiz **“Ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda ta’limiy o’yin va mashg’ulotlarga qo’yilgan talablar”** deb nomlanadi. Endi keyingi bekatga yo’l olamiz.

- 2-bekatingiz "Yangi fikr" deya nomlanadi. Bu bekatingiz qizil rangda bo'lganligi sababli, qizil rangli chipta sohiblarini doskaga taklif etaman. Bu yerda "Ikki qismli kundalik" metodini qo'llashimiz kerak. Bu metodimiz "Parcha" va "Sharh" qismlaridan iborat. Bu yerda "Parcha" qismiga ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda ta'limiy o'yin va mashg'ulotlarga qo'yilgan talablar birma-bir yozilgan. Siz esa "Sharh" qismiga ana shu talablarga izoh yozishingiz kerak bo'ladi. Sizga 10 daqiqa vaqt beriladi. Bu shartda sizning zukkoligingiz sinovdan o'tkaziladi. Vaqt ketdi.

"Ikki qismli kundalik" metodi

T/R	Parcha	Sharh
1	Ta'limiy o'yin va mashg'ulotlarni reja asosida	

	tashkil etish	
2	Mashg'ulotlarni takrorlash	
3	Takrorlashdan keyin ham qiynalayotgan bolalar bilan yakkama-yakka tarzda ishlash	
4	Mashg'ulotni emotsional tarzda, ta'sirchan qilib o'tkazish.	
5	Ko'rsatmalilikning so'z bilan mos kelishi	
6	Mashg'ulotda bolalarning faol harakat qilishlariga imkon yaratish	
7	Mashg'ulotning davomiyligi	
8	Mashg'ulot va ta'limiy o'yinning to'g'ri tashkil etilishi	
9	Bolalarning yoshi va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish	

- Juda yaxshi! Shartni a'lo darajada bajardingiz. Lekin qo'g'irchoq Lolaxon ancha zerikib qoldi. Kelinglar, Lolaxonga atab o'rgangan qo'shig'imizni aytib beramiz.

Qo'g'irchog'im Lolaxon,
Malohati bir jahon.
Yuzida bordir xoli,

Bo'yniga taqdim marjon,
Qayrilma qosh qo'g'irchoq.
Uni quchib o'ynayman,

Jilmayadi iboli.
chog‘.

Qo‘g‘irchog‘im, do‘mbog‘im,
do‘mbog‘im.

Aqlligim, oppog‘im

Men bog‘chaga kelgan

Qo‘g‘irchog‘im,

Aqlligim, oppog‘im.

3-bekatingiz “O‘yin” deb nomlanadi. Bu bekatda barcha o‘quvchilar qatnashadilar. O‘quvchilar birma-bir ilk yoshdagi bolalar nutqini rivojlantiruvchi ta‘limiy o‘yinlardan namunalar ko‘rsatishlari kerak bo‘ladi. Masalan, “Qo‘g‘irchoq Lolaxonni sayrga kiyintiramiz”, “Bu qaysi fasl?”, “O‘z o‘rniga qo‘y”, “Juftini top”,...va hk. Bu shartda sizning ijodkorligingiz sinovdan o‘tkaziladi.

- 4-bekatingiz "Xulosa" deb nomlanadi. Bu bekatda yashil rangli chipta sohiblari berilgan topshiriqlarni bajarishadi. Bu bekatda "Yechim daraxti" texnologiyasini bajarishimiz kerak. Bunda "Ta'limiy o'yinlarning afzalliklari"ni mevalarga yozib, "Ta'limiy o'yinlarning salbiy tomonlari"ni barglarga yozib, daraxtimizni bezashimiz lozim bo'ladi. 4-shartda sizning faollingingiz, tafakkur doirangiz sinovdan o'tkaziladi.

"Yechim daraxti" texnologiyasi

Mana barcha bekatlarimizdan eson-omon o'tib oldik va qo'g'irchoq Lolaxonni o'z uyiga olib keldik. Qo'g'irchoq Lolaxon barcha o'quvchilarimizdan juda xursand. Endi qo'g'irchoq Lolaxon bilan xayrlashamiz. Xayr-xayr.

- Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tarbiyachi tomonidan maxsus tashkil etilgan ta'limiy o'yin va mashg'ulotlar ta'limning faol shakllaridan biri bo'lib hisoblanadi. Tarbiyachi mashg'ulotning bu shakli orqali bolalarning idrokini rivojlantiradi, ular yoshiga mos bo'lgan ma'lumotlarni beradi, ayrim muhim sifatlarni va malakalarni shakllantiradi. Agar tarbiyachi ta'limiy o'yin mashg'ulotlarini tashkil etish jarayonida qanday vazifalar hal etilishini aniq tasavvur etsa, u vaqtda o'yindan yaxshi natijalarni kutish mumkin. Ta'limiy o'yin mashg'ulotlari bolalarning aqliy tarbiyasi uchun muhim bo'lgan jarayondir. Mashg'ulot vaqtida bolalarning aqliy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan sifatlar, ya'ni diqqatini bir joyga to'plash malakasi hosil bo'ladi, ko'rsatilgan harakatlarni, aytilgan so'zlarni takrorlash istagi vujudga keladi.

Tarbiyachi bolalar diqqatini tortish, qiziqishini uyg'otish orqali aqliy rivojlanishning asosiy sifatlaridan biri bo'lgan qiziquvchanlik faoliyatiga asos soladi. Qiziquvchanlik tufayli kichkintoy mashg'ulotga jon-dili bilan qatnashadi, uni sabrsizlik bilan kutadi, undan xursand bo'ladi. Kattalarni tinglashga, ko'rsatilayotgan predmetga diqqat bilan qarashga o'rgangan bola ma'lum bir bilim hajmiga ega bo'ladi. U turli narsa-buyumlar haqida ko'p ma'lumotlarni, ya'ni ularning nima uchun mo'ljallanganligini, tashqi ko'rinishini, xususiyatlarini, shaklini, rangini, katta-kichikligini, hajmini, og'irligini, materialning sifatini va hokazolarni bilib oladi. Uning idroki rivojlanadi va takomillashadi.

- Uyga vazifa mavzuga doir buklet tayyorlab kelasizlar. Ana endi eksportlarimizga yuzlanamiz. O'quvchilarimizning dars davomida qay tarzda qatnashganliklarini aniqlab berishadi. (Talabalar "Eng bilimdon", Eng zukko", "Eng faol" yorliqlari bilan taqdirlanadilar)

- Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda sog'-omonlikda ko'rishguncha xayr.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Q. Shodiyeva "Nutq o'stirish uslubiyoti" Toshkent-2009
- 2."O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari" Toshkent. O'zRMTV 2018 yil
3. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. Toshkent. O'zRMTV 2018 yil
- 4."Maktabgacha ta'lim metodikasi" jurnallari
- 5.Internet manbalari.